

**Orthographiekompetenz chinesischer Deutschlerner
– eine korpusbasierte Untersuchung**

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die spezifischen Charakteristika, typischen Fehlererscheinungen und die dynamische Entwicklung der Orthographiekompetenz chinesischer Deutschlerner im Kontext ihres multi-kompetenten Systems systematisch zu untersuchen. Sie präsentiert die Ergebnisse einer umfassenden Analyse, die darauf abzielt, Forschungslücken im Bereich des gesteuerten L3-Orthographieerwerbs zu schließen. Anknüpfend an die Modellierung von Mehrsprachigkeit wird untersucht, welche konkreten Schwierigkeiten in den verschiedenen orthographischen Bereichen auftreten und inwieweit sich diese Rechtschreibphänomene als Ergebnis der Interaktion zwischen der Erstsprache Chinesisch (L1), Englisch als L2 und Deutsch als L3 erklären lassen. Darüber hinaus wird der Verlauf der Kompetenzentwicklung in der Anfangsphase des Deutscherwerbs in den Blick genommen, um potenzielle Attraktorzustände zu identifizieren. Ob und in welcher Weise das dynamische Zusammenspiel von Faktoren wie dem regionalen Lernkontext, dem Hochschultyp, der Lerndauer und der Art der Aufgabenstellungen die beobachtbare Rechtschreibleistung beeinflusst, wird empirisch auf Basis von 329 Diktattexten im selbst erstellten Lernerkorpus (DeChiLKO) evaluativ untersucht.

Den theoretischen Hintergrund der Arbeit bilden zum einen die Prinzipien der deutschen Orthographie sowie Modelle des Erst- und Zweitspracherwerbs, zum anderen grundlegende Fremdspracherwerbshypothesen. Beide Perspektiven werden im Grundlagenteil sukzessive aufgearbeitet und zusammengeführt. Insbesondere wird ein integrierter Bezugsrahmen gebildet, der die Multi-Kompetenz-Hypothese mit der Complex Dynamic Systems Theory (CDST) synthetisiert. Dieser Rahmen ermöglicht es, sowohl die strukturelle Vernetzung des mehrsprachigen Wissens als auch die dynamischen, nicht-linearen Prozesse des Erwerbs adäquat zu modellieren.

Als methodische Untersuchungsbasis wurde eigens das Lernerkorpus DeChiLKO aufgebaut, das 329 Diktattexte von chinesischen Germanistikstudierenden aus einer landesweiten Prüfung (PGG) sowie eine longitudinale Datensammlung von fünf Studierenden umfasst. Die Lernertexte wurden transkribiert und mit einem spezifisch entwickelten Annotationsschema auf mehreren Ebenen (phonographisch, silbisch, morphologisch, syntaktisch und sonstig) fehleranalytisch ausgewertet. Die Analyse der Daten erfolgte sowohl deskriptiv als auch inferenzstatistisch, wobei ein zweistufiges Hurdle-Modell angewendet wurde, um die Relation der Orthographieleistung zu verschiedenen internen und externen Einflussfaktoren zu evaluieren.

Die Ergebnisse der deskriptiven und statistischen Analyse verdeutlichen, dass die spezifischen orthographischen Herausforderungen der Lernenden aus einem

vielschichtigen Zusammenspiel von L1-Einflüssen (Chinesisch/Pinyin), L2-Transfereffekten (Englisch) und den inhärenten Schwierigkeiten des deutschen Schriftsystems resultieren. Der Erwerbsprozess verläuft dabei nicht linear, sondern ist durch bereichsspezifische, gestaffelte Fortschritte sowie eine hohe individuelle Variabilität gekennzeichnet. Zudem erwiesen sich externe und institutionelle Faktoren wie die Hochschulkategorie, die Region und der spezifische Diktattext als hochgradig signifikante Prädiktoren für die Fehlerwahrscheinlichkeit und die Höhe der Fehlerwerte.

Als Folgerung aus diesen Ergebnissen lässt sich festhalten, dass der L3-Orthographieerwerb chinesischer Deutschlerner als ein komplexes, dynamisches System zu verstehen ist. Als Ausblick für die DaF-Didaktik deuten die Befunde darauf hin, dass anstelle einer rein defizitorientierten Fehlerkorrektur eine prozessorientierte und mehrsprachige Vermittlung vorteilhaft sein kann. Es empfiehlt sich daher, prosodische und konzeptuelle Grundlagen der deutschen Orthographie im Rahmen einer vergleichenden Graphematik stärker in den Blick zu nehmen. Da diese Strukturen für Lernende mit einer Tonsprache oft schwer zugänglich sind, bietet der systematische kontrastive Vergleich der involvierten Schriftsysteme (L1, L2 und L3) einen vielversprechenden Ansatz, um orthographische Regelmäßigkeiten transparent zu machen und den Lernerfolg zu unterstützen.